

DOI 10.5281/zenodo.14740789

**МІЖНАРОДНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І НАЦІОНАЛЬНІ НОРМИ
ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ДОПУСТИМИХ РІВНІВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ
ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ**

Грінченко В.С., к.т.н., с.д., старший науковий співробітник
Інститут загальної енергетики НАН України
Перегуда О.В., незалежний науковець

Електричні й електронні пристрої та обладнання генерують електромагнітне поле в усьому діапазоні частот. Воно може впливати на функціонування інших пристроїв та обладнання. Серія стандартів ІЕС 61000, розроблених Міжнародною електротехнічною комісією, визначає випробувальні рівні (*англ. test levels*) для різних типів електромагнітного впливу. Також цими стандартами визначено методики випробувань та вимірювання. Наприклад, згідно [1] існує шість рівнів випробування обладнання при тривалому впливі магнітного поля частотою 50–60 Гц. На першому рівні обладнання має зберігати працездатність в магнітному полі 1,26 мкТл, на п'ятому рівні – 126 мкТл. Останній рівень, позначений «х», передбачає, що значення допустимого магнітного поля зазначається в специфікації обладнання. В Україні діє стандарт [2], який є тотожним до [1].

Електромагнітне поле може негативно впливати на здоров'я людини. Механізм дії на організм залежить від частоти та рівня електромагнітного поля. Так, високочастотне поле високої інтенсивності може призводити до нагрівання та термічного опіку біологічних тканин [3]. В інших випадках механізми впливу лишаються невідомими. Зокрема, механізм дії на організм людини магнітного поля промислової частоти [4]. Та з огляду на потенційну небезпеку такого впливу, впроваджено регулювання безпечних рівнів електромагнітного поля, так званих гранично допустимих рівнів. Відповідні стандарти розробляються національними урядами та неурядовими організаціями. Гранично допустимий рівень залежить від частоти поля та території, а саме громадської або промислової. Радою

Європейського Союзу рекомендовано для громадськості гранично допустимий рівень 100 мкТл [5]. Франція, Німеччина, Португалія та інші країни дотримуються цієї рекомендації, проте у деяких країнах діють значно жорсткіші національні стандарти [6]. Так, у Бельгії, Італії та Швейцарії гранично допустимий рівень магнітного поля промислової частоти варіюється від 0,2 мкТл до 3 мкТл. Це відповідає рекомендаціям [7]. В Україні гранично допустимий рівень магнітного поля промислової частоти регламентується [8] та складає 0,5 мкТл для житлових приміщень.

Таким чином, можна зробити висновок, що українські нормативні положення, які регулюють допустимі рівні магнітного поля промислової частоти, відповідають міжнародним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. IEC 61000-4-8:2009. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test. *International Electrotechnical Commission*, 2009, pp. 9–10.

2. ДСТУ EN 61000-4-8:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливність до магнітного поля частоти мережі. ДП «УкрНДНЦ», 2018, С. 3.

3. Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (20th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) and repealing Directive 2004/40/EC. *Official journal of the European Union*, 2013, vol. 56, pp. 1–21.

4. Sun J., Tong Y., Jia Y., et al. Effects of extremely low frequency electromagnetic fields on the tumor cell inhibition and the possible mechanism. *Scientific Reports*, 2023, vol. 13, no. 6989.

5. Council recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz). *Official journal of the*

European Union, 1999, vol. 42, pp. 59–70.

6. Stam R. Comparison of international policies on electromagnetic fields (power frequency and radiofrequency fields). *National institute for public health and the environment, RIVM*, 2017, pp. 15–16.

7. Supplement to the standard of building biology testing methods SBM-2015. Building biology evaluation guidelines for sleeping areas. *Baubiologie maes. IBN*, 2015, pp. 1–4.

8. Правила улаштування електроустановок. Видання офіційне. Міненерговугілля України. Х.: Видавництво «Форт», 2017, С. 246–249.

DOI 10.5281/zenodo.14740793

ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Клебанська М.Г. здобувач

Замлинський В.А., професор кафедри економіки промисловості

Одеський національний технологічний університет

Сучасний світ стоїть на порозі глобальної екологічної кризи. Зростання населення, індустріалізація та безконтрольне споживання природних ресурсів призводять до деградації навколишнього середовища, зміни клімату та виснаження природних багатств. У цьому контексті, підприємства, як ключові гравці економіки, несуть значну відповідальність за стан нашої планети. Питаннями управління аграрним сектором на засадах сталого біоекономічного розвитку в сучасних умовах господарювання займалися багато вчених [1-4], якими була обґрунтована необхідність удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази звітності підприємств з врахуванням ESG чинників та репутаційної складової.

Екологічна відповідальність бізнесу – це не про модну тенденцію, а про необхідність, що продиктована майбутнім виживанням людства. Вона передбачає активні дії підприємств, спрямовані на зменшення негативного